

INSTRUMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONTROLE MULTIMALHA EM UMA UNIDADE EXPERIMENTAL DE QUATRO TANQUES INTERCONECTADOS

Amanda Caetano Alvarenga
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-7061-5610

Mariana Reis Oliveira
Faculdade de Engenharia Química
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-1672-2929

Thiago Vaz da Costa
Faculdade de Engenharia Química
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0220-3445

Resumo – Este artigo apresenta o desenvolvimento de um aparato experimental de baixo custo, empregando hardware e *software* de código aberto, com o intuito de validar técnicas de controle em um sistema multivariável de quatro tanques. O desempenho do controle clássico (PID) foi avaliado, sendo observado seu funcionamento em malha fechada. A metodologia contemplou a instrumentação da planta, a identificação de modelos FOPDT e a sintonia dos controladores. Os resultados evidenciaram a eficácia das ferramentas open-source e demonstraram desempenho satisfatório dos controladores.

Palavras-Chave – Controle Multimalha – Sistema de Quatro Tanques – Instrumentação – Controle PI

INSTRUMENTATION AND APPLICATION OF MULTILoop CONTROL IN A FOUR TANK INTERCONNECTED EXPERIMENTAL SYSTEM

Abstract - This paper presents the development of a low-cost experimental apparatus using open-source hardware and *software* to validate control techniques in a multivariable four-tank system. The performance of a classical controller (PID) was evaluated, and its operation in closed loop was analyzed. The methodology encompassed plant instrumentation, identification of FOPDT (First Order Plus Dead Time) models, and controller tuning. The results demonstrated the effectiveness of the open-source tools and indicated satisfactory controller performance.

Keywords – Multiloop Control – Four-Tank System – Instrumentation – PI Control

NOMENCLATURA

PID Proporcional-Integral-Derivativo

IMC Controle de Modelo Interno

ITAE Integral do Erro Absoluto Ponderado pelo Tempo

PSE Process Systems Engineering

MPC Controle Preditivo Baseado em Modelo

MIMO Múltiplas Entradas, Múltiplas Saídas

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de automação e controle são essenciais para garantir a eficiência e a segurança em processos industriais [1]. Neste contexto, o estudo e a implementação de técnicas de controle em sistemas industriais têm sido objeto de constante desenvolvimento e inovação, sendo uma área de grande relevância na Engenharia de Controle e Automação e de Sistemas e Processos (PSE).

Dentre as unidades experimentais empregadas em controle de processos para fins didáticos e de pesquisa, destaca-se o sistema de quatro tanques interconectados [2]. Esse sistema é frequentemente adotado como bancada experimental no estudo de técnicas de controle de processos, pois fornece uma estrutura ideal para o estudo de sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO), caracterizados por acentuado acoplamento dinâmico e comportamento inerentemente não linear.

Embora seja composta por elementos físicos de simples implementação, o controle de nível empregado a unidade de quatro tanques não é trivial, uma vez que reproduz desafios típicos encontrados em processos industriais reais. Assim, a unidade experimental de quatro tanques se mostra adequada para o estudo e a validação de diferentes estratégias de controle, possibilitando tanto a implementação e análise prática de sistemas de controle convencionais, como o controle Proporcional, Integral e Derivativo (PID), quanto a avaliação de técnicas de controle avançado, como o Controle

Preditivo baseado em Modelo (MPC).

Além de sua relevância acadêmica, o sistema de quatro tanques tem sido amplamente empregado na literatura para avaliação e validação de estratégias de controle, identificação de sistemas e monitoramento de processos. Trabalhos recentes exploram diferentes abordagens aplicadas a essa planta experimental, incluindo estratégias neuro-fuzzy baseadas em MPC [3], controle robusto não linear [4] e abordagens de controle distribuído [5]. Paralelamente, o avanço de técnicas inteligentes e orientadas por dados para sistemas de processos, como modelos neurais NARX [6], aprendizado por reforço aplicado à sintonia de controladores [7] e métodos híbridos de identificação adaptativa [8], reforça o potencial do sistema de quatro tanques como bancada experimental para desenvolvimento e validação de algoritmos avançados de controle em sistemas multivariáveis e não lineares.

Neste trabalho, apresenta-se o desenvolvimento de uma unidade experimental de quatro tanques interconectados utilizando sensores e atuadores de baixo custo, com uma estrutura física inspirada no trabalho de [9]. Adicionalmente, foi desenvolvida uma arquitetura de automação e supervisão baseada em *software* livre, incluindo o uso da plataforma OpenPLC [10], bem como a implementação de um sistema de controle multimalha para avaliação experimental da planta.

A partir da unidade experimental implementada, foram realizados ensaios em malha aberta e em malha fechada com o objetivo de projetar e avaliar o desempenho de controladores PID, considerando o comportamento dinâmico e o acoplamento entre as variáveis do sistema. Nesse contexto, destacam-se como contribuições do trabalho: (i) a implementação de uma unidade experimental de quatro tanques utilizando instrumentação de baixo custo e integrada à plataforma OpenPLC, proporcionando um ambiente experimental próximo de arquiteturas empregadas na automação industrial; (ii) a utilização de ferramentas baseadas em *software* livre para automação, supervisão e integração da planta experimental; e (iii) a realização de estudos experimentais para análise do comportamento dinâmico e validação de estratégias de controle aplicadas ao sistema.

II. METODOLOGIA

A. Descrição do Aparato Experimental

Neste estudo, implementou-se um sistema de quatro tanques, composto por tanques cilíndricos em acrílico e um reservatório retangular, sendo a alimentação realizada por duas bombas peristálticas de pequeno porte acopladas a motores DC de 12 V.

Conforme apresentado na Figura 1, a bomba 1 succiona o líquido do reservatório e alimenta os tanques 1 e 4, enquanto os tanques 2 e 3 são alimentados pela bomba 2. Um conjunto de válvulas, representadas esquematicamente por válvulas de três vias no diagrama, foi utilizado para dividir as linhas de alimentação e direcionar o líquido para cada tanque.

Além disso, observa-se que os tanques possuem orifícios de saída conectados a válvulas manuais, sendo que os tanques superiores (3 e 4) escoam o líquido para os tanques inferiores (1 e 2) por meio dessas válvulas. A Figura 2 mostra a estrutura resultante da montagem experimental já instrumentada.

Figura 1: Diagrama simplificado do sistema de 4 tanques interconectados

Figura 2: Unidade experimental de 4 tanques acoplados

Para o monitoramento e atuação do sistema, foram utilizados sensores de pressão diferencial piezoresistivos MPX5010, capazes de medir pressões na faixa de 0 a 10 kPa e sinal de saída entre 0 e 5V, instalados próximos às bases dos tanques inferiores, com o propósito de realizar a medição contínua do nível a partir da pressão hidrostática exercida pela coluna de líquido.

A vazão de alimentação dos tanques foi manipulada por meio da variação da velocidade dos motores DC acoplados às bombas peristálticas, utilizando um módulo de ponte H (L298N), com capacidade de até 2 A por canal. Para a aquisição de dados e centralização do controle, foi utilizado o Arduino Uno R4 Mínima, uma placa de desenvolvimento compacta baseada em arquitetura de 32 bits, equipada com microcontrolador ARM Cortex-M4. O microcontrolador foi programado a partir de uma estrutura aberta baseada em uma plataforma SoftPLC [10], a qual tem sido empregada em trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa. A adoção dessa plataforma permite aproximar a bancada experimental de arquiteturas empregadas em sistemas industriais de automação,

favorecendo a integração entre instrumentação, supervisão e implementação de estratégias de controle.

O monitoramento das variáveis e a manipulação dos sinais de controle foram implementados, conforme exemplificado na Figura 3, utilizando a linguagem Ladder. Os sinais de entrada e saída da planta foram disponibilizados por meio de um servidor Modbus RTU, permitindo a utilização da linguagem Python para leitura e escrita das variáveis de processo, bem como para a implementação das estratégias de controle.

Figura 3: Estrutura de programação do sistema no OpenPLC Editor

B. Determinação da dinâmica do sistema para projeto dos controladores

Um sistema de controle multimalha foi implementado na planta para o controle de nível nos tanques inferiores, por meio da manipulação da velocidade das bombas 1 e 2. Os controladores foram baseados em estratégias PI (Proporcional e Integral), com inclusão de ação *anti-windup*. Para o projeto dos controladores, foram realizados testes de resposta ao degrau, com o objetivo de obter funções de transferência capazes de descrever o comportamento dinâmico da planta.

A identificação do comportamento dinâmico da planta em malha aberta foi realizada por meio da aproximação da dinâmica do processo a modelos de Primeira Ordem com Tempo Morto (*FOPDT – First Order Plus Dead Time*), conforme apresentado na Equação (1).

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\theta s} \quad (1)$$

em que K representa o ganho estático do processo, τ é a constante de tempo e θ o tempo morto.

Inicialmente, aguardou-se o estabelecimento do regime permanente, considerando como ponto de operação sinais de 60% e 57% aplicados às bombas 1 e 2, respectivamente. Observa-se que o sinal da segunda bomba foi reduzido de modo que ambas operassem com valores de vazão aproximadamente iguais. Os testes foram realizados a partir da aplicação de um degrau positivo na variável manipulada, elevando o sinal aplicado a cada uma das bombas em 15%.

Com base nos dados experimentais da resposta ao degrau, coletados e processados em ambiente Python, e com o auxílio da ferramenta PID Tuner, determinou-se a matriz de funções de transferência apresentada na Equação (2).

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{0,1496}{60,66s + 1} e^{-3,54s} & \frac{0,1457}{63,51s + 1} e^{-3,30s} \\ \frac{0,1330}{73,99s + 1} e^{-0,48s} & \frac{0,294}{79,38s + 1} e^{-2,18s} \end{bmatrix} \quad (2)$$

A comparação entre os dados da planta e os valores calculados a partir das funções de transferência é apresentada no gráfico de validação mostrado na Figura 4, em que y_1 e y_2 representam os níveis de líquido nos tanques (em cm), e u_1 e u_2 correspondem aos sinais de atuação nas bombas, na faixa de 0 a 100%, todos expressos em variáveis desvio. Como pode-se observar, as funções de transferência foram capazes de aproximar de forma satisfatória o comportamento do processo em torno do ponto de operação.

Figura 4: Validação das funções de transferência.

O pareamento das malhas de controle foi realizado a partir da matriz de ganhos do sistema e da matriz de ganhos relativos (RGA), conforme as Equações (3) e (4). Como pode ser observado a partir da matriz RGA, o pareamento mais indicado é o diagonal, correspondendo ao controle do nível do tanque 1 com a bomba 1 (u_1, y_1) e do nível do tanque 2 com a bomba 2 (u_2, y_2), evidenciado pelos valores positivos na diagonal principal. Observa-se também que os valores indicam um elevado acoplamento entre as variáveis do processo.

$$K = \begin{bmatrix} 0,1496 & 0,1457 \\ 0,1330 & 0,2940 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1,7876 & -0,7876 \\ -0,7876 & 1,7876 \end{bmatrix} \quad (4)$$

C. Sintonia dos controladores PID

A determinação dos parâmetros dos controladores PI foi realizada a partir de relações de sintonia estabelecidas na literatura. Neste trabalho, adotou-se o método IMC (*Internal Model Control*) [11] devido a facilidade de ajuste de parâmetros do controlador para diferentes cenários a partir do parâmetro de projeto definido pela constante (τ_c). As relações algébricas do método IMC para plantas com dinâmica de primeira com tempo morto são apresentadas nas Equações (5) e (6):

$$K_c = \frac{1}{K} \frac{\tau}{\tau_c + \theta} \quad (5)$$

$$\tau_i = \tau \quad (6)$$

O parâmetro de projeto foi ajustado para definir uma sintonia de caráter conservador, adotando-se $\tau_c = \tau/2$, e uma sintonia de caráter mais agressivo, adotando-se $\tau_c = \tau/4$, pelo método IMC. Os valores resultantes da aplicação do método são apresentados nas Tabela 1 e 2.

Tabela 1: Parâmetros do controlador PI via IMC ($\tau_c = \tau/2$)

Malha	Pareamento	K_c (%/cm)	τ_i (s)
1	$u_1 \rightarrow y_1$	11,97	60,66
2	$u_2 \rightarrow y_2$	6,45	79,38

Tabela 2: Parâmetros do controlador PI via IMC ($\tau_c = \tau/4$)

Malha	Pareamento	K_c (%/cm)	τ_i (s)
1	$u_1 \rightarrow y_1$	21,68	60,66
2	$u_2 \rightarrow y_2$	12,26	79,38

Além disso, também foi feita a sintonia pelo método de minimização do critério ITAE [12], que se baseia na minimização da integral do erro absoluto ponderado pelo tempo, resultando em parâmetros consideravelmente agressivos e, portanto, foram desconsiderados nesse estudo.

III. RESULTADOS

A resposta em malha fechada com os controladores sintonizados pelo método IMC é apresentada na Figura 5. Os testes consistiram em manter o *setpoint* na primeira malha constante, enquanto um degrau de amplitude igual a 4 cm foi aplicado ao *setpoint* do segundo tanque em $t = 200$ s.

Como pode ser observado o controlador PI-IMC ($\tau_c = \tau/4$) com parâmetros mais agressivos é capaz de rastrear o sinal de referência com maior rapidez na segunda malha, além de rejeitar de forma eficaz a perturbação causada por essa variação na primeira malha. Entretanto, o melhor desempenho na variável controlada ocorre ao custo de um pico na variável manipulada u_2 no instante da mudança de *setpoint*. Além disso, observa-se uma maior variação do sinal de controle, que se torna mais sensível ao ruído dos sensores.

Por outro lado, o controlador PI-IMC ($\tau_c = \tau/2$) apresenta uma resposta mais lenta, levando aproximadamente 200 s para

o assentamento da variável controlada, tanto na mudança de *setpoint* quanto na rejeição da perturbação. Observa-se, ainda, a ausência de *overshoot* na mudança de *setpoint*.

Neste primeiro teste, fica evidente que o controlador PI-IMC ($\tau_c = \tau/2$) apresentou um comportamento conservador, com resposta lenta tanto no rastreamento do *setpoint* quando na rejeição da perturbação imposta pela segunda malha. Por outro lado, o controlador PI-IMC ($\tau_c = \tau/4$) mostrou-se consideravelmente mais agressivo, resultando em uma pequena saturação, que poderia ter sido mais pronunciada a depender da amplitude do *setpoint*. Dessa forma, optou-se por uma sintonia fina, utilizando o PI-IMC ($\tau_c = \tau/4$) como referência, por meio da redução de 30% nos ganhos proporcionais (*detuned*).

Figura 5: Resposta em malha fechada com controladores PI sintonizados pelo método IMC

Os valores resultantes para os controladores foram $K_c = 15,17$ %/cm e $\tau_i = 60,66$ s para a primeira malha e $K_c = 8,58$ %/cm e $\tau_i = 73,67$ s para a segunda malha. A comparação entre a resposta em malha fechada obtida com os dois controladores é apresentada na Figura 6.

Figura 6: Comparação em malha fechada entre controlador PI – IMC e sintonia fina

Observa-se que o controlador PI com parâmetros calculados por sintonia fina possui comportamento semelhante ao controlador PI- IMC ($\tau_c = \tau/4$), porém com maior tempo de acomodação. No entanto, o principal benefício da sintonia fina pode ser observado na variável manipulada, uma vez que o controlador com ganhos reduzidos atinge um desempenho bastante semelhante ao controlador PI- IMC ($\tau_c = \tau/4$) com um esforço de controle consideravelmente menor.

IV. CONCLUSÕES

Neste trabalho, apresentou-se o desenvolvimento de um aparato experimental de baixo custo baseado em um sistema de 4 tanques interconectados, utilizando uma estrutura composta por *hardware* e *software* de código aberto (*open-source*).

Resultados satisfatórios foram obtidos a partir do estudo do comportamento dinâmico do sistema e o emprego de uma estrutura de controle multimalha baseada em controladores PI. Conforme esperado, os resultados evidenciam o caráter multivariável do sistema e os desafios inerentes ao seu controle.

Nesse contexto, estudos futuros incluem a investigação de estruturas de estratégias de controle multivariável e avançado, bem como o emprego de estratégias de inteligência artificial.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro, por meio de bolsa de iniciação científica (PIBIC), concedida conforme o EDITAL DIRPE Nº 1/2024, no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Alves, Instrumentação, Controle e Automação de Processos, 2ª edição, Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- [2] K. Johansson, “The Quadruple-Tank Process: A Multivariable Laboratory Process with an Adjustable Zero”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 8, no. 3, pp. 456-465, 2002.
- [3] M. Ibrahim, M. Hussein, M. A. Abozied and M. Ashry, “Enhancing Four-Tank System Through Model Predictive Control-Based Adaptive Neuro-Fuzzy System”, International Journal of Fuzzy Systems, pp. 1-25, 2025.
- [4] I. Aranda-Cetraro, G. Pérez-Zúñiga, R. Rivas-Pérez and J. Sotomayor-Moriano, “Nonlinear Robust Control by a Modulating-Function-Based Backstepping Super-Twisting Controller for a Quadruple Tank System”, Sensors, vol. 23, no. 11, p. 5222, 2023.
- [5] M. Aicardi, A. Bozzi, S. Graffione, R. Sacile and E. Zero, “Alternating Direction Method of Multipliers in Distributed Control of a System of Systems: Application to a Quadruple Tank Plant”, Control Engineering Practice, vol. 149, p. 105972, 2024.
- [6] J. Xie, F. Bonassi and R. Scattolini, “Learning Control Affine Neural NARX Models for Internal Model Control Design”, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 22, pp. 8137-8149, 2024.
- [7] S. Mate, P. Pal, A. Jaiswal and S. Bhartiya, “Simultaneous Tuning of Multiple PID Controllers for Multivariable Systems Using Deep Reinforcement Learning”, Digital Chemical Engineering, vol. 9, p. 100131, 2023.
- [8] S. Behera and S. K. Varanasi, “Sparse Optimization Assisted Adaptive and Smart Hybrid Data-Driven Modeling for Process Systems”, Journal of Process Control, vol. 159, p. 103642, 2026.
- [9] L. Pedroso and P. Batista, “Reproducible Low-Cost Flexible Quadruple-Tank Process Experimental Setup for Control Educators, Practitioners, and Researchers”, Journal of Process Control, vol. 118, pp. 82-94, 2022.
- [10] T. Alves and T. Morris, “OpenPLC: An IEC 61131-3 Compliant Open-Source Industrial Controller for Cyber Security Research”, Computers & Security, vol. 78, pp. 364-379, 2018.
- [11] D. Rivera, M. Morari and S. Skogestad, “Internal Model Control: PID Controller Design”, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, vol. 25, no. 1, pp. 252-265, 1986.
- [12] D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp and F. J. Doyle III, Process Dynamics and Control, John Wiley & Sons, 2016.